

1-4 SINFLAR UCHUN INGLIZ TILI GRAMMATIKASINI O'QITISH METODIKASI.

Babaqulova Oydin

Ilmiy rahbar:

Termiz davlat universiteti o'qituvchisi

Abduraimova Dinara

Boltayeva Izzatoy

Termiz davlat universiteti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7947840>

Annotatsiya: Ushbu maqolada A1 levelga ya'ni 1-4 sinflarga ingliz tili grammatikasini qanday qilib zamonaviy texnologiyalardan foydalanib o'qitish va rivojlantirish borasida so'z olib borilgan.

Kirish so'zlar: Chet tillari, yurtboshimiz, samarali, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, grammatika, og'zaki nutq, yozma nutq, struktura, qiziqarli ingliz tili.

Hozirgi kunda chet tillarini o'rganishga bo'lgan e'tibor va ehtiyoj juda ham kuchayib bormoqda. Kundan-kunga xorijiy tillarni o'rganuvchilari soni yuqori ko'rsatgichda o'smoqda desak, adashmagan bo'lamiz. Yurtboshimizning chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari yuzasidan chiqargan qarorlari ijrosini ta'minlash maqsadida yurtimizda ko'plab salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Yurtboshimizning fikrlariga ko'ra, har bir soha egasi o'z sohasini mukammal egallashi va jahon miqyosida raqobatlasha olishi va unda puxta so'zlasha olishi zarur.

Hammamizga ma'lumki, xorijiy tilni o'qitishda bolalarning yoshini hisobga olish juda zarur hisoblanadi. Ayniqsa, 1-4 sinf o'quvchilariga chet tilini o'rgatishda bunga alohida e'tibor ko'rsatishimiz kerak. Chunki ular hali bor yo'g'i ozroq boshlang'ich bilimga ega bo'ladi. Yurtboshimizning qarorlarida ham bu masalaga alohida e'tibor qaratib o'tilgan, ya'ni birinchi va to'rtinchi sinf o'quvchilariga xorijiy til o'rgatishda Grammatik materiallar odatda ko'p taqdim etilmaydi. Lug'atlarda va qo'shimcha manbalarda berilgan ta'riflarga ko'ra, grammatika og'zaki va yozma nutqni qurishda rioya qilinadigan qoidalar va prinsiplar tizimidir; so'z va gaplarning tuzilishini o'rganadigan fandır. Teaching English Grammar in Malaysian Primary Schools qo'llanmasida keltirilishicha, grammatika bu til sistemasidir.

Yuqoridagi fikrlarimizga qaytadigan bo'lsak, boshlang'ich sinf o'quvchilariga xorijiy til grammatikasini o'rgatish uchun chet tili o'qituvchilari materialni birmuncha soddalashtirib, o'quvchilarni qiziqishini oshirish kerak. Chunki birinchi va to'rtinchi o'quvchilarida kognitiv tahlil qilish ko'rnikasi hali yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. Bu yoshdagi o'rganuvchilarga biror bir fanni yoki bo'lmasam

biron bir xorijiy tilni o'rgatmoqchi bo'lsak, avvalo o'qituvchi ko'rgazmalilik prinsipidan to'g'ri va samarali foydalana olishi kerak. O'quvchilar ingliz tilida muloqotga kirishi uchun grammatikadan mukammal bilimga ega bo'lishlari shart emas. Grammatik qoidalar o'quvchilar uchun zerikarli va qiyin tuyulishi tabiiy holat, albatta. Kichik yoshdagi o'quvchilar shijoatga va kuch-g'ayratga to'la bo'lishi hattoki, fanda ya'ni psixologiyida ham isbotlangan. Bundan kelib chiqadiki, biz o'quvchilarga taqdim etadigan Grammatik materiallarimiz qiziqarli, sodda va o'quvchilar uchun tushunarli hamda ularga motivatsiya beradigan va zavq bag'ishlaydigan bo'lishi zarur.

Men o'ylamanki, materiallar zavqli bo'lishi uchun biz asosan o'sha chet tiliga va mavzuga oid bo'lgan hamda 1-4 sinf o'quvchilari uchun tushunarli bo'lgan qo'shiqlardan foydalanishimiz ularning o'sha mavzu bo'yicha nafaqat shu xorijiy til bo'yicha ham bilim va ko'nikmalarini oshirishga va rivojlantirishga katta yordam beradi. Zero, qo'shiqlar har bir yosh egasiga motivatsiya hamda zavq bag'ishlaydi, shu jumladan, bolalarga ham. Qo'shiqlar orqali nafaqat leksikani o'rgatish, balki grammatikani ham samarali o'rgatish mumkin. Misol uchun, "What colour is it?" qo'shig'i orqali o'quvchilarga ingliz tilida ranglarni so'rash savolini va unga javob berishni o'rgatish mumkin.

What colour, what colour, what colour is it?

It's red, it's red, red, red red.

What colour, what colour, what colour is it?

It's blue. it's blue, blue, blue blue.

Bu qo'shiqni qayta qayta jo'r bo'lib aytish orqali rang so'rash konstruksiyasini va javob berish yo'lini o'z-o'zlaridan o'rganib oladilar. Keyin bu qo'shiqni mustahkamlash uchun sinfxonasida istalgan predmetni olib savolni qo'shiq tarzida so'rashlari mumkin.

Bolalar uchun ingliz tilini o'rgatuvchi qo'shiqlarda Grammatik konstruksiyalar ko'p uchraydi. Bunday qo'shiqlarni hozirgi kunda ko'plab internet saytlarida bemalol topa olishimiz mumkin.

Misol uchun, www.englishforyoungkids.com , www.smallkidshomework.com kabi saytlarda bolalar uchun ingliz tili o'rgatuvchi qiziqarli mashqalar, qo'shiqlar shuningdek, ko'ngilochar mashg'ulotlar bor.

Bolalarda xotira, eslab qolish qobiliyati kuchli bo'lganligi sababli ularga she'rlar yodlatish orqali ham Grammatik materialni o'rgatish mumkin. Masalan, mana bu she'r orqali o'quvchilarga kishilik olmoshlarini o'rgatish mumkin.

I scream,

You scream,

We all scream,
For ice-cream.

She'rlarda va ashulalarda yod olingan Grammatik materialni o'quvchilarga kichik dialoglarni tuzish va gapirtirish orqali mustahkamlash mumkin.

Xulosa qilib aytganda har bir ingliz tili o'qituvchisi kuchli malakali pedagog va shu bilan birgalikda kuchli psixolog ham bo'lishi zarur. O'qituvchi grammatikadan kuchli bilimga ega bo'lishi kerak. Shu bilan birga grammatikani puxta o'rgata olish alohida ilm hisoblanadi. Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirib aytganda boshlang'ich sinfdagi o'quvchilarga ingliz tili grammatikasini ularga zavq bag'ishlab o'rgatilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Institut Pendidikan Guru Kampus Dato' Razali Ismail Teaching English Grammar in Malaysian Primary Schools Manual for short course
2. www.englishforyoungkids.com.
3. www.teachingenglishgames.com.
4. www.smallkidshomework.com.

